

Comunidade quilombola: um olhar de mulher negra.

Quilombola community: a black woman's look.

Comunidad quilombola: la perspectiva de una mujer negra.

MOURA, Dinoelma da Silva

Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Campus III

E-mail: dinoelmamura@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3183-1806>

SANTANA, Cristiana de Cerqueira Silva

Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Campus III

E-mail: ccsilva@uneb.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7389-1033>

OLIVEIRA, Adelson Dias de

Universidade Federal do Vale do São Francisco – Petrolina-PE

E-mail: adelsonjovem@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8415-1153>

Recebido: 17/05/2025 | Revisado: 09/07/2025 | Aceito: 08/08/2025 | Publicado: 03/09/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17059192>

Resumo - Este estudo apresenta uma discussão dialógica sobre a representatividade da mulher negra quilombola da Barrinha da Conceição – Juazeiro/Ba, em uma perspectiva sobre a história desta comunidade através do olhar das mulheres que ali vivem. Com objetivo de analisar a representatividade das mulheres negras quilombolas nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos. Partiu-se da premissa das metodologias feministas, tendo o gênero como uma categoria de análise e seguiu à luz dos principais conceitos da interseccionalidade. Optou-se pela pesquisa de campo, a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas em 2021, seguindo os protocolos da pandemia do coronavírus. A discussão dos dados seguiu a abordagem qualitativa, por meio da análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa evidenciaram as lutas políticas referentes à terra e território, dignidade, falta de saneamento básico e água tratada, falta do posto de saúde; e os seus desafios internos como a questão do lixo, a venda de terras, entre outras. Além disso, foi marcante a presença da matriarca, dos seus descendentes e da dependência econômica, ambiental e social com o rio São Francisco.

Palavras-Chave: mulher negra quilombola, representatividade, entrevista.

Abstract - This study presents a dialogical discussion about the representation of the black quilombola woman of Barrinha da Conceição – Juazeiro/BA, in a perspective on the history of this community through the eyes of the women who live there. With the aim of analyzing the representation of black quilombola women in social, economic, environmental and political aspects. It started from the premise of feminist methodologies, with gender as a category of analysis and followed the light of the main concepts of intersectionality. We opted for field research, based on semi-structured interviews carried out in 2021, following the protocols of the coronavirus pandemic. The discussion of the data followed the qualitative approach, through content analysis. The survey results highlighted political struggles over land and territory, dignity, lack of basic sanitation and treated water, and lack of a health center; and internal challenges such as garbage disposal and land sales, among others. Furthermore, the presence of the matriarch, her descendants, and their economic, environmental, and social dependence on the São Francisco River were striking.

Keywords: black quilombola woman, representativeness, interview.

Resumen - Este estudio presenta una discusión dialógica sobre la representación de las mujeres negras quilombolas de Barrinha da Conceição – Juazeiro/Ba, desde una perspectiva de la historia de esta comunidad a través de la mirada de las mujeres que allí habitan. Con el objetivo de analizar la representación de las

mujeres negras quilombolas en aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos. Se partió de la premisa de las metodologías feministas, con el género como categoría de análisis y se siguió a la luz de los principales conceptos de interseccionalidad. Optamos por una investigación de campo, basada en entrevistas semiestructuradas realizadas en 2021, siguiendo los protocolos de la pandemia de coronavirus. La discusión de los datos siguió el enfoque cualitativo, a través del análisis de contenido. Los resultados de la encuesta destacaron luchas políticas por la tierra y el territorio, la dignidad, la falta de saneamiento básico y agua potable, y la ausencia de un centro de salud; así como desafíos internos como la gestión de residuos y la venta de tierras, entre otros. Además, fue llamativa la presencia de la matriarca, sus descendientes y su dependencia económica, ambiental y social del río São Francisco.

Palabras clave - mujer negra quilombola, representatividad, entrevista.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa denominada “comunidade quilombola: um olhar de mulher negra”, reflete muito sobre o que se constrói ao longo da existência da vida das mulheres e de seus descendentes que vivem na comunidade da Barrinha da Conceição. Esta pesquisa de alguma forma relata como olham as mulheres negras quilombolas da Barrinha da Conceição, um lugar chamado de “pedacinho do céu” por elas caracterizando a relação que cada uma dessas sujeitas enxergam o lugar que habitam e como se sentem representadas social, política e ancestralmente.

A Barrinha da Conceição é o campo desta pesquisa que tem como coordenadas geográficas 09°27'45.7” e 040°33'08.3”, pertencente ao Distrito de Junco, município de Juazeiro, estado da Bahia. Essa comunidade possui área de 100 hectares e é banhada por dois corpos de água: o Rio São Francisco e o Riacho Maria Preta (Santos; Santos, 2013), em uma parte da região do submédio São Francisco no norte da Bahia e sudoeste do Pernambuco.

Nessa região ribeirinha, existe um quantitativo de quilombos distribuídos em 47 cidades. Do lado baiano, há 89 comunidades quilombolas certificadas e no estado pernambucano existem 173 comunidades de quilombos. Assim, essa região abriga, no total, 262 comunidades espalhadas por todo território do submédio São Francisco. Em Juazeiro da Bahia, existem apenas três comunidades remanescentes de quilombos: Barrinha da Conceição, Rodeadouro e Alagadiço (Brasil, CROs, 2020), que difundem a cultura afro-brasileira, através de seus hábitos, crenças e outras formas de expressão.

As famílias dessa comunidade têm sua economia fundamentada na agricultura e pecuária de subsistência. São praticantes da pesca artesanal, realizada no rio São

Francisco, além disso complementam a alimentação e a sua renda com o mel de abelhas que coletam na caatinga, além de caçarem esporadicamente a fauna silvestre local (Santos; Santos, 2013). Atualmente, a comunidade da Barrinha da Conceição tem recebido um forte impacto da influência imobiliária externa e interna. Devido à grande proximidade com a cidade de Juazeiro, a comunidade sofre a influência da expansão urbana, além da ação direta da pressão do agronegócio, que acabou por ampliar os conflitos e as intolerâncias étnicas (Oliveira *et al.*, 2015). Internamente, a decisão por parte de algumas famílias de venderem as terras para terceiros tem interferido na sua configuração territorial descaracterizada e gerou como principais consequências problemas, principalmente, em relação ao acesso e trânsito das pessoas.

A história de luta dessa comunidade teve como representante, a priori, Gilberto dos Santos de Oliveira (*in memoriam*), que assumiu a liderança, deixando um legado que é lembrado pelas diversas conquistas, como por exemplo: a fundação da associação, a bomba de água da beira do rio, os patrocínios para construção da associação etc. Depois, a representação passou para Josenilda Moreira dos Santos Oliveira e, em seguida, para Orlando dos Santos Barros, que ficou à frente da associação até a eleição de Silvana Moreira dos Santos Oliveira atual presidenta da associação, evidenciando a força da representatividade das mulheres nessa comunidade. Ainda nesse contexto, temos Dona Roberta Maria dos Santos de Oliveira que é a principal personalidade, uma espécie de matriarca da comunidade, que sempre se apresentou como a força representativa e mobilizadora do grupo em seu entorno. Atualmente, com 92 anos, nascida em 29/06/1929, Dona Roberta Maria dos Santos Oliveira é considerada a baluarte da Barrinha da Conceição (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

Nesse contexto, este artigo apresenta a história da Comunidade da Barrinha da Conceição – Juazeiro-BA, sob a visão da mulher negra quilombola, tendo como principal objetivo analisar a representatividade das mulheres negras quilombolas da comunidade da Barrinha da Conceição nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos. A construção do texto partiu do interesse em responder a seguinte questão de pesquisa: como as mulheres negras quilombolas da Barrinha da Conceição estão representadas nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos da comunidade?

No aspecto metodológico, optamos pela pesquisa de campo, que segundo Gil (2008, p. 53), consiste em estudar “um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura

social, ou seja, ressaltando a interação entre seus componentes. Desta forma, o estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que de interrogação”. Os dados foram coletados, em dias alternados, nos meses de fevereiro, março e maio de 2021, dentro da comunidade quilombola da Barrinha da Conceição-BA, através de entrevistas semiestruturadas, com mulheres negras quilombolas, acima dos 18 anos. O roteiro das entrevistas foi dividido em quatro partes, na primeira, foram descritos os aspectos sociais, na segunda, os aspectos econômicos e depois as formas de relação da comunidade com o meio ambiente. Por fim, elas foram indagadas sobre a representatividade da mulher negra na comunidade.

No registro do Conselho de Ética e Pesquisa - CEP, tinham sido programadas 10 entrevistas, mas foram realizadas oito, devido à algumas complicações trazidas pela pandemia do COVID-19, já que a comunidade estava fechada nesse período. As mulheres entrevistadas são donas de casa e exercem outras funções para o sustento familiar, por diversas questões relacionadas ao tempo, entre os afazeres domésticos e demais compromissos, as entrevistas foram adiadas muitas vezes, porém respeitamos sempre a disponibilidade de tempo dessas mulheres e nos adequamos à realidade delas.

Considerando esse perfil das participantes, adotamos ainda, dentro das premissas desta pesquisa, o gênero como uma categoria de análise que envolve uma reavaliação dos critérios científicos, que devem ser revistos como um ato político, permeado por relações de poder, como uma noção relacional vocabular importante, quando se pretende investigar mulheres em situação de invisibilidade social (Paiva; Sousa; Ribeiro, 2021). Para tanto, foi preciso, em primeiro lugar, promover “a revisão de fundamentos teóricos e práticos que assinalam desigualdades e a quebra das identidades únicas” (Paiva; Sousa; Ribeiro, 2021, p. 03), passando a atender as dinâmicas de cruzamento que envolve raça, gênero, aspectos econômicos, ambientais e políticos da comunidade, que funcionam como eixos de poder, por vezes, distintos e mutuamente excludentes, interagindo, sobre essas mulheres negras quilombolas. Assim, compreendemos ser ainda necessário, conforme indica Crenshaw (2002), antecipar as várias formas pelas quais as vulnerabilidades de raça e de gênero podem se entrecruzar entre as mulheres negras quilombolas na Comunidade de Barrinha da Conceição por meio de uma concepção interpretativa interseccional.

A interseccionalidade surgiu em meados dos anos 1970, a partir da indagação do feminismo negro sobre a identidade feminina universal, sinalizando as especificidades das

mulheres negras em relação as mulheres brancas (Moreira, 2018). Seus princípios requerem que a pesquisa esteja focada, principalmente, em uma análise contextual, começando com o questionamento da maneira como as mulheres vivem suas vidas. A partir daí, a análise pode crescer, dando conta das várias influências que moldam a vida e as oportunidades das mulheres marginalizadas (Crenshaw, 2002).

Os dados foram apreciados por meio da análise de conteúdo em uma abordagem qualitativa (Bauer, Gaskell, 2002) e separados em quatro blocos, que deram origem aos seguintes tópicos: i) Negras quilombolas da Barrinha da Conceição, onde apresentamos os dados a partir das mulheres negras quilombolas desta comunidade; ii) Ser mulher negra quilombola, em que agrupamos todos os dados sobre as descendências e a ancestralidade; iii) Cotidiano e representatividade da mulher negra da Barrinha com o meio ambiente, alocamos aqui os dados acerca dos aspectos da vida dessas mulheres com o meio ambiente; iiiv) Associativismo e a representatividade na Barrinha da Conceição, onde colocamos todos os dados relacionados às lutas e conquistas dessas mulheres.

Ressaltamos ainda que, neste artigo, para uma melhor visualização da pesquisa, estão descritos os principais resultados desta pesquisa, evidenciando a relevância da presença marcante no conteúdo das falas das entrevistadas sobre Dona Roberta Maria dos Santos de Oliveira, contextualizando a vida da matriarca e de seus descendentes, bem como vivem seus familiares. Dona Roberta está acometida da doença de Alzheimer, por isso ela perdeu o seu poder de decisão e, é lembrada com saudade por todas. Também foram verificadas as necessidades da comunidade e suas relações com o meio ambiente, principalmente, com o rio São Francisco.

METODOLOGIA

Campo de estudo

A comunidade da Barrinha da Conceição está localizada no município de Juazeiro, estado da Bahia, à margem direita do Rio São Francisco, faz parte do distrito de Junco/Baixo Salitre e a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro/BA delimita sua área sobre a fronteira esquerda com o Sítio Vovô João, à direita o Sítio Acauã, à frente com a Cabana Qualita e o Sítio Agrovila C2, conforme Figura 1. O clima semiárido apresenta altas

temperaturas entre a mínima de 25°C e acima de 28°C, diariamente, com poucas variações, resultando na baixa umidade do ar, além de longos períodos de estiagem, com chuvas escassas e mal distribuídas. Tem vista direta para o rio e uma ilha à frente, que serve para a horticultura, onde colocam a bomba para captação da água que a comunidade utiliza. A travessia é realizada por uma ponte improvisada de madeira e ferro (Santos; Santos, 2013).

Figura 1. Mapa com a localização da Comunidade da Barrinha da Conceição, Juazeiro-BA.

Fonte: Imagem de Satélite, 2020.

Levantamento e coletas de dados

A autorização para o acesso ao conhecimento tradicional da comunidade da Barrinha da Conceição foi obtida a partir do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia, por meio da autorização número CAAE 33198620.5.0000.0057, ao qual o projeto foi submetido, antes de iniciar o processo de coleta de dados (Anexo I). Inicialmente, buscamos contato com Silvana, presidenta da Associação da Barrinha, através de uma amiga casada com um dos membros da comunidade. Os contatos foram mantidos durante três anos com todo o grupo, estreitando os laços de confiança e

observação.

Durante esse período de observação, recebemos informações sobre a matriarca da comunidade, Dona Roberta, que não poderia ser entrevistada. Apesar dessa escolha ser contra a vontade inicial desta pesquisadora, redimensionamos a investigação para a realização de entrevistas com outras mulheres da Barrinha, mas, no final, foram cumpridos apenas oito encontros, pelas complexidades causadas pela pandemia do COVID-19 e por diversas questões voltadas ao tempo das participantes envolvidas em seus afazeres domésticos, em trabalhos fora da comunidade e compromissos sociais. Desse modo, acabaram fazendo parte da pesquisa mulheres negras quilombolas na faixa etária entre 27-71 anos. A coleta de dados foi realizada em dias alternados, nos meses de fevereiro, março e maio de 2021, sempre respeitando a disponibilidade de tempo dessas mulheres.

As entrevistas semiestruturadas foram efetuadas individualmente, com cada mulher participante, e gravadas em formato de áudio, com as devidas permissões das mulheres negras da Barrinha da Conceição. Esse tipo de coleta permitiu adaptar algumas expressões das perguntas realizadas às entrevistadas, pois diante do grau de instrução e compreensão de cada mulher, alguns ajustes foram realizados no campo da oralidade, mas preservando as mesmas perguntas para todas as participantes. Também foi necessário esclarecer algumas indagações antes de iniciar o processo de gravação em áudios, para que cada participante pudesse compreender e expressar seus entendimentos à temática de cada questão realizada (Paiva; Sousa; Ribeiro, 2021).

Antes das entrevistas, as mulheres deram a permissão para registrar as informações através da apresentação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, observando sempre a Resolução CNS nº 466 de 2012, nos itens II e V, para reduzir os efeitos e as condições que pudessem causar algum dano às participantes. Visando preservar suas identidades, utilizamos a etnografia adotando codinomes de deusas africanas para cada entrevistada. Assim, a sua representatividade ancestral foi respeitada, de acordo com as heranças quilombolas de lutas da terra, da origem dos negros e negras que compõem a sociedade brasileira e evidenciando a importância da identidade tão característica desses povos que ainda sofrem com o racismo estrutural no Brasil.

Para a execução da pesquisa utilizamos a planilha do *Excel* para tabular as questões das entrevistas e foi orientada por quatro categorias de análise (Quadro 01), que permitiram compreender a realidade das mulheres negras quilombolas da Barrinha da Conceição: seus

dados históricos e vínculo com a comunidade; identidade étnico-racial e de gênero; relação com o meio ambiente e práticas sustentáveis; e participação em organizações coletivas e lutas políticas. Essas categorias possibilitaram uma abordagem interseccional e contextualizada das experiências dessas mulheres.

Quadro 01 - Categorias de Análise - Mulher Negra Quilombola.

Categoria de Análise	Descrição no Artigo
Negras quilombolas da Barrinha da Conceição	Apresenta os dados gerais das mulheres quilombolas, sua história, origem e pertencimento à comunidade.
Ser mulher negra quilombola	Aborda descendência, ancestralidade, identidade étnico-racial e de gênero, além das experiências de vida e resistência.
Ecologia Humana e o cotidiano na comunidade da barrinha	Analisa a relação das mulheres com o rio São Francisco, a agricultura, o cuidado ambiental e a visão sobre sustentabilidade.
Associativismo e representatividade na Barrinha da Conceição	Discute a participação das mulheres nas organizações coletivas, liderança comunitária, lutas e conquistas políticas e sociais.

Fonte: Acervo dos autores, (2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ser mulher negra quilombola

As mulheres negras quilombolas da Barrinha da Conceição formam um grupo que pensa em beneficiar a coletividade, porém, na própria comunidade, coexistem algumas individualidades, que, em suas ações, acabam por vezes prejudicando os interesses da coletividade. Essa dualidade no espaço social da comunidade tem as colocado em um lugar da interseccionalidade entre os interesses individuais e os interesses coletivos trazendo conflitos que desunem as famílias, e questionam os interesses do coletivo, como por exemplo a divisão dos terrenos por partes dos parentes que comercializaram, sem levar em consideração a orientação familiar perpetuada por dona Roberta nos últimos anos, permitindo que o uso da terra fosse concedido somente para os parentes sanguíneos e/ou consanguíneos.

Para pensar sobre essa dualidade, faz-se necessário enriquecer os discursos e debates sobre a importância de fortalecer a representatividade das mulheres negras quilombolas nas suas reivindicações coletivas em sua identidade étnico-racial e de gênero, demonstrando uma simbiose entre o espaço territorial e o espaço cultural.

O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. A teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala nos faz refutar uma visão universal de mulher e de negritude, e outras identidades (Ribeiro, 2017, p. 71).

A construção da representatividade da mulher negra quilombola, portanto, perpassa pelas experiências acumuladas ao longo da vida que constitui a sua identidade. Para Miranda (2014, p. 115), "a identidade étnica é construída não pelas diferenças em si, mas pela tomada de consciência delas, que ganham significados ao se inserirem em sistemas sociais. Ao tomar conhecimento dessas diferenças, a população une-se em prol da sua cultura e, evidentemente, de sua identidade". Assim, para construir uma nova consciência coletiva da representatividade da mulher negra quilombola em seu entorno, se faz necessário a utilização de uma etnicidade que se fundamente em instituições sociais de diversas origens que contribua com suas experiências e trocas de informações para respaldar as suas ações.

Contudo, o que se observa é que a identidade, como elemento subjetivo do ponto de vista da hegemonia colonial, contribui para o apagamento identitário e da compreensão conceitual de raça, gênero e classe, bem como para a falha da interpretação das opressões que passam as mulheres negras e a reprodução do racismo. Em Akotirene (2019, p.14), encontramos uma análise interpretativa que traz "segundo Kimberlé Crenshaw, a interseccionalidade permite-nos enxergar a colisão das estruturas, a interação simultânea das avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo em contemplar mulheres negras, já que reproduz o racismo". Assim, o desafio político é rejeitar os interesses eurocêtricos que fortalecem ainda mais a exclusão social das mulheres em seus espaços de representatividade. Vejamos o diagrama na figura 2:

Figura 2. Diagrama sobre a interseccionalidade.

Fonte: Acervo dos autores, (2021).

Na figura 2, apresentamos a representação do diagrama de Venn, que, normalmente, é utilizado em matemática para simbolizar propriedades, axiomas e problemas relativos aos conjuntos e teorias. Aqui, lançamos mão desse diagrama para demonstrar a importância de interseccionalizar as relações de gênero, classe e raça que interferem na constituição da identidade étnica das mulheres negras quilombolas da Barrinha da Conceição. Nas interseções primárias, aparecem: i) nas organizações sociais caracterizado pelas principais instituições que levam em consideração todas as pessoas envolvidas no processo; ii) nos simbólicos culturais representadas pela ancestralidade africana com seus mitos e representações e; iii) nos conceitos normativos que se expressam doutrinas normativas das relações sociais (Scott, 1995).

Na interseção secundária, por sua vez, aparece a interseccionalidade que tem a capacidade de juntar todas essas questões primordiais para avançar nas discussões sobre a representatividade social das mulheres negras quilombolas no Brasil. Ou seja, o tema da interseccionalidade no centro dessas temáticas chama atenção para as simbologias e direcionamentos necessários a construção conceitual a respeito do racismo, sexismo, misoginia, colonialidade, branquitude, invisibilidade, militância feminina, assistência à saúde da mulher negra. Ela representa o cruzamento de todas as temáticas necessárias para desvelar todos os desafios que as mulheres negras quilombolas enfrentam na nossa

sociedade. Para Crenshaw (2002, p. 8), a interseccionalidade tem como foco “identificar mecanismos para que instituições trabalhem em conjunto para garantir que a discriminação racial que afeta mulheres e a discriminação de gênero que afeta mulheres negras sejam consideradas mutuamente e não de uma maneira excludente”.

Assim, ser mulher negra quilombola demanda muita resistência e força advinda de fé, emanada pelas crenças em Nossa Senhora da Conceição, mantendo a cultura e a identidade religiosa dessa comunidade. Em relatos orais, colhidos nas entrevistas, identificamos o quanto significa essa resistência para elas: “só tenho a agradecer a Deus por ter minha família toda perto e que hoje o que eu sou devo a eles né, a sabedoria que a gente vem sempre graças a Deus recebendo deles” (ONILÉ, 2021).

Isso nos leva a pensar nas origens e descendências presentes na comunidade da Barrinha da Conceição. Constatamos que 62,50% das mulheres nasceram na Barrinha da Conceição, ou seja, a comunidade da Barrinha mantém a característica de manutenção da sua população com seus descendentes, e o percentual menor vindo de outras localidades foi em função dos casamentos com alguém que pertence à comunidade. Como se evidencia nesta fala: “A minha descendência não, não é daqui, eu só adquiri o marido né, que ele sim é daqui, mas eu não, eu já venho de outra localidade. Sou nora de Dona Roberta” (OBA, 2021). As mulheres negras quilombolas, mesmo sem ter nascido na comunidade, se integraram e se sentem parte com muita propriedade, graças ao acolhimento que Dona Roberta Maria (Iaiá) dava às pessoas que chegavam para viver na comunidade como família. “Da história da Barrinha que eu conheci, quando cheguei aqui, a religião era numa casa, depois construiu a igreja pequena, a capelinha, era o Jericó de Caboclo, que tinham os mais velhos e vinha gente da Ilha do Massangano, de Juazeiro e eles faziam o giro de mesa branca” (EUÁ, 2021).

O acolhimento desprendido por Dona Roberta (Iaiá) a todas as pessoas que chegaram para morar na Barrinha por força do parentesco é muito representativo em função da religiosidade, pois a igreja tem o simbolismo de agregar as famílias no seu entorno e nos festejos, que a comunidade organiza com a força de Nossa Senhora da Conceição que proporciona encantamento aos visitantes, lembrando que a igreja foi construída no lugar onde aconteciam “os giros” e também colocaram o cruzeiro na frente da porta da igreja.

Minha avó Roberta que foi uma das pessoas que encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição brincando. A avó dela começou o novenário, eu não conheci a vizinha, seria a minha bisavó, não tenho lembrança dela, mas pelas histórias que contam né, e a gente escuta quando começaram aqui não tinha capela, não tinha nada, e o novenário era feito tipo no terreiro com esteiras e quando a mãe da minha avó faleceu, meu tio Gilberto já estava acompanhando ela, né. E graças a Deus ele assumiu a missão e aos poucos construíram a Capela e a festa de Nossa Senhora foi levando a tradição, a gente já cresceu, né, dentro do ambiente bem religioso e o incentivo, né, a gente vê eles fazendo, a gente tem vontade de contribuir e é gratificante a gente vê o esforço deles, que com muita dificuldade minha avó Roberta mesmo com os filhos e netos, meu avô Domingos que ele é agricultor e a gente vê, né, o sacrifício que eles fizeram. E hoje nós estamos aqui, né, para contribuir com tudo que eles fizeram (ONILÉ, 2021).

Em 08 de dezembro, anualmente, a festa de Nossa Senhora da Conceição virou tradição. A programação é organizada pelos moradores. Os festejos começam com a alvorada e a imagem de Nossa Senhora da Conceição é levada de casa em casa entre cânticos e orações, abençoando a comunidade. Depois, todos se encaminham para a igreja em profissão de fé para participar da missa em ação de graças. No mesmo dia, pela tarde, há uma procissão, mais uma celebração de missa e a noite um jantar, que é oferecido aos participantes.

Em frente à pequena igreja da comunidade, no terreiro cimentado, o espaço é enfeitado com bandeirolas no entorno do cruzeiro, onde a comunidade reúne-se, desde o final da tarde do dia da festa e vão até o amanhecer do dia seguinte, com danças e cantos em louvor à santa. Porém, especificamente, em 2020, a comunidade fechou o acesso das pessoas para compartilhar dos festejos e somente os moradores e parentes próximos puderam participar por força do isolamento social imposto pelo avanço da COVID-19, que mudou a realidade também da Barrinha da Conceição.

Na igreja, a gente hoje é muito voltado para igreja, a festa de Nossa Senhora da Conceição aqui também por causa da minha avó, e o meu tio era como um padre aqui, [...] ele era um missionário, tinha as missas e a gente foi gostando e desenvolvendo isso tudo [...]. Então, a Barrinha hoje ela é toda voltada para a família, todo mundo aqui se ajuda, parte do meu pai, parte da minha mãe, então todo mundo graças a Deus todo mundo junto e todo mundo perto. E o meu filho, ele já faz parte da sexta geração que vive aqui na comunidade, na Barrinha (IEMANJÁ, 2021).

Essas falas das participantes da pesquisa evidenciam a presença de diversos elementos históricos e culturais, repassados de geração em geração, valorizando a história

da comunidade, das práticas, dos saberes e fazeres entre as famílias que ali vivem, ressaltando as relações de sociabilidade e as manifestações culturais e religiosas (Pesavento, 2012).

O “pedacinho do céu” também fomenta sonhos nas mulheres negras quilombolas de um futuro diferente do conquistado até agora, como consta nesse relato, ao se perguntar: “que lugar social e/ou profissional você gostaria de ocupar atualmente?” “Queria ter tido um restaurante” (OXUM, 2021), um talento que foi construído através da experiência da prática nas diversas cozinhas quando trabalhava como doméstica e morando nas casas dos patrões, desde a sua infância, assim refinou um gosto apurado pelos sabores na culinária. Diversos elementos se entrecruzam para que esse sonho não tenha se realizado, como o racismo estrutural, o sexismo e a falta de acesso a políticas públicas que garantam condições mínimas de igualdade. A ausência de acesso à educação formal é um fator central nesse contexto, pois, embora não garanta a concretização de um sonho, certamente ampliaria suas chances de alcançá-lo, fornecendo ferramentas e oportunidades que poderiam transformar sua habilidade em um empreendimento viável. Ainda assim, é necessário refletir sobre como apenas o acesso não é suficiente se não houver também condições reais de permanência, valorização de saberes tradicionais e superação das barreiras históricas impostas às mulheres negras quilombolas.

Outro relato, com base na mesma pergunta, que demonstra uma expectativa profissional como um sonho a ser realizado é de Onilé (2021): “Eu estou feliz no que eu faço, amo meu serviço, principalmente, em relação à igreja servir a igreja (...) Eu sempre gostei da área de saúde, não sei se fisioterapia, não sei, mas eu gosto muito da área de saúde”. Além disso, sabemos o quanto uma formação técnica ou de nível superior realmente é muito difícil para a realidade dessa comunidade, uma vez que fica distante do centro urbano dificultando ainda mais o acesso. Do ponto de vista de gênero, frequentar um curso técnico ou superior ainda não é uma prática amplamente acessível às mulheres negras quilombolas, sendo atravessada por desigualdades históricas que limitam seu acesso e permanência nesses espaços. Isso revela que, embora o desejo pela formação exista, as condições concretas para realizá-lo ainda estão longe de ser garantidas.

Isso nos leva a fazer uma reflexão sobre as políticas afirmativas escolares que deve incluir o estudo da História da África e dos Africanos, suas lutas, cultura negra e a participação do negro na formação da sociedade brasileira, na tentativa de manutenção da

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil, porém constatamos que os prejuízos têm sido imensos, por não fazerem a diferença no contexto de suas formações. Bem visto neste outro relato:

Eu comecei como agricultora, eu imaginei que meu sonho era só trabalhar no comércio e conhecer algumas pessoas, mas eu descobri que não, que o meu intuito é ajudar pessoas. Então, eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus e Nossa Senhora, que eu vou conseguir fazer a minha graduação e ser uma assistente social para poder ajudar minha comunidade (IEMANJÁ, 2021).

Nessa perspectiva, há um elemento presente aqui, que é a esperança de alcançar. A presença dessa esperança demonstra uma resiliência que é evocada por estas mulheres. Essas falas ilustram também que o processo de exclusão e violência social caracterizada pela invisibilidade que essas mulheres negras quilombolas estão sujeitas acabam por desestimulá-las em busca de outras oportunidades. Para realizar sonhos, faz-se necessário, antes de tudo, promover lutas institucionalizadas a partir das necessidades que a comunidade ainda não teve acesso, tais como: i) Educação Escolar Quilombola; ii) Saberes Históricos de acordo com a contextualização afrodescendente; iii) O Sistema de Cotas para o acesso à universidade. Sendo assim, nem sempre ter sonhos significa realização, principalmente, quando não se pensa que tem direito a sonhar, como nestas falas das entrevistadas, ao perguntar a pergunta, “que lugar social e/ou profissional você gostaria de ocupar atualmente”: “Nunca pensei não” (OLORUM, 2021); “Não soube informar” (IANSÃ, 2021); “Não pensei não” (OLOCUM, 2021).

Devemos levar em consideração que, para além das questões econômicas e sociais que toda comunidade da Barrinha está submetida, essas mulheres passam também por diversas outras desigualdades étnico-raciais, conforme apresentado neste artigo. Akotirene (2019, p. 56), quando trata do projeto feminista negro destaca a necessidade de se adotar “coalização e solidariedade políticas em prol dos oprimidos por classe, sexualidades ou território, dentre diferentes marcações”. Quando utilizamos o conhecimento da interseccionalidade entre gênero, raça e classe encontramos um caminho que pode ajudar a enxergarmos as opressões vividas pelas mulheres negras e quilombolas de forma evidente e auxiliar no combate e reconhecimento de que algumas opressões são mais dolorosas dentro da mesma categoria, mas em grupos diferentes. Nesse relato abaixo

podemos sentir como a sociedade brasileira ainda não conseguiu superar as heranças étnico-raciais e de gênero.

Eu comecei, no supermercado, o trabalhei cinco anos, mas cheguei lá eu não sabia nem o que era um computador direito, eu me tremendo de medo, e aí eu comecei, né, perdendo meu medo para ser fiscal de caixa e um dia em que tava tendo movimento grande, eu abri o caixa para adiantar a fila e uma moça disse que não ia passar no caixa daquela negra (IEMANJÁ, 2021).

Nesse sentido, observamos no relato acima a opressão de uma mulher que reproduz práticas do sistema de opressão pela raça e classe. Entendemos que uma das formas de combater o racismo na sociedade brasileira é o enfrentamento ao discurso do país que não é preconceituoso versus as práticas sociais e culturais que se reproduz no dia a dia das pessoas negras. Por isso, é necessário compreender que não existe hierarquia de opressão, pois elas são muitas, quando se trata de étnica, de raça e de gênero dentro do nosso país. Logo, não podemos levantar uma única bandeira de luta, nem de nos iludirmos em acreditar que vivemos livres da intolerância e que essa intolerância só pertence a um grupo em particular (Akotirene, 2019).

Neste contexto de opressão, temos ainda o das adoções atípicas, onde no Brasil, é muito comum as crianças negras pobres, em vulnerabilidade, serem doadas, temporariamente, às famílias mais abastadas, para servirem de empregadas domésticas e terem direito à comida, roupa e calçado. Caso haja sensibilidade da família adotiva a criança é matriculada em uma escola, nos horários de conveniência, também vão com pouca idade e ficam até a vida adulta, em geral, como registrado no relato de Oxum (2021): “fui dada quando tinha 10 anos e trabalhei de arrumadeira, cozinheira e também olhava os meninos. Uma vez fugi, pois tinha apanhado da dona e vi caminhando sozinha de volta pra casa à noite, quando cheguei, apanhei de novo para voltar, mas, não voltei não”. Em situação de vulnerabilidade as mulheres negras se sujeitam as situações desafiadoras diante da miséria que vivem, conforme constata esta autora:

As contratadas, em geral, são mulheres economicamente marginalizadas, que, por essa razão, são também socialmente marginalizadas, situadas na base da pirâmide socioeconômica. Essas mulheres acabam trabalhando de 18 a 20 horas por dia, cuidando primeiramente de suas famílias e, depois, das famílias e necessidades das patroas. É isso que eu chamo de

subordinação estrutural, a confluência entre gênero, classe, globalização e raça (CRENSHAW, 2002, p. 14).

Concordando com essa autora, devemos advertir que a infância no meio rural é marcada pelo trabalho braçal, catando lenha e na roça, plantando junto com a família. Na Barrinha não é diferente, porém as crianças vão à escola e participam das atividades sociais da comunidade, servindo de base para o combate a essa subordinação estrutural. Desenvolvendo ainda na alma e no pensamento dessa comunidade uma consciência do lugar que ocupam de seu valor sócio-histórico imensurável, assim como relata esta participante:

Eu me sinto uma pessoa assim muito respeitada e é um orgulho para gente, quando a gente sai e diz eu sou da comunidade da Ilha da Conceição, comunidade quilombola, aí o povo fica assim, né, da comunidade quilombola “tal”, parece que o valor da gente aumenta mais, que é uma pessoa quilombola, vamos cuidar mais direitinho, eu acho bom (OBA, 2021).

Assim percebemos que, ser mulher negra quilombola da Barrinha da Conceição tem um significado que remete a busca pela representatividade na militância enxergando o seu lugar de fala consciente de quem são, pois a luta é uma constante para essas mulheres.

Ecologia Humana e o cotidiano na comunidade da barrinha

Para o norte baiano o rio São Francisco serviu de via direta e importante para a sobrevivência das populações que migraram e produziram a sua existência ao longo de seu curso. O rio São Francisco tem 520 anos de ocupação colonial e exploração, servindo para o sustento e produção agrícola, transporte, pecuária, lazer e manutenção da vida (ANA, 2012). Vale pontuar também, que os projetos de irrigação implantados ao longo do rio São Francisco foram responsáveis por intensos processos de expropriação e vulnerabilidade de comunidades ribeirinhas e quilombolas, sobretudo em Juazeiro e em outros municípios banhados pelo rio. Ao priorizar grandes empreendimentos agrícolas e a lógica do agronegócio, esses projetos deslocaram famílias, fragilizaram modos de vida tradicionais e aprofundaram desigualdades sociais, impactando diretamente a autonomia e a permanência dessas populações em seus territórios ancestrais.

E por falar em ancestralidade, a comunidade da Barrinha da Conceição surgiu às

margens do rio, facilitando a manutenção de todos que vivem por lá. Para as mulheres negras quilombolas, o rio representa uma fonte de vida, de acordo com a fala de uma das mulheres negras, quando diz que o rio São Francisco,

É uma maravilha, é o rio que gera vida, né, que nos dá o alimento e, é muito bom a gente morar perto do rio, porque o rio é tudo, né, quem mora perto do rio é uma graça, porque gera emprego, tem água irrigada, que não é como quem vem da caatinga que passa por muitos aperreios, mas quem tá perto do rio é bom demais, o rio é tudo (OBA, 2021).

Mas, é importante pontuar que na região do São Francisco, a lógica da economia capitalista se expressa na concentração de terras e no uso indiscriminado da água para atender aos grandes projetos de irrigação, gerando conflitos territoriais e ampliando os bolsões de pobreza, já que privilegia a produção em larga escala voltada ao mercado e marginaliza as comunidades locais. Em contraste, a produção quilombola, organizada de forma coletiva e fortemente conduzida por mulheres, valoriza práticas sustentáveis que preservam o meio ambiente e garantem o compartilhamento dos recursos, configurando uma alternativa de resistência e de manutenção da vida frente às desigualdades impostas pelo modelo hegemônico (Gonçalves, 1997).

Assim, a fonte de riqueza que o rio São Francisco possibilita, não está representada somente na pujante economia baseada na produção de alimentos, mas na força e nas energias que emanam das águas para alimentar a alma das mulheres quilombolas. Conforme ressalta Olorum (2021): “gosto muito de trabalhar lá na beira do rio, trabalhando, plantando feijão, coentro, plantando andu, milho, mandioca, adoro demais tá lá” (OLORUM, 2021).

Assim, evidenciamos que a relação com a vida e com a natureza do lugar está em processo de vulnerabilidade, pois as heranças trazidas pelos ancestrais, seus valores, e respeitando as definições de ser: criança, homem, mulher e idoso da comunidade não podem se perder, principalmente, por respeito ao rio São Francisco, tão presentes nas falas das mulheres negras quilombolas desta comunidade: “O rio é nossa riqueza, essa maravilha que tem aí e fica bem próximo da gente” (EUÁ, 2021); “Demais, é muito importante, porque é importante para o sustento do meu trabalho, do meu alimento, é sim” (OLOCUM, 2021); “É um tesouro para a gente” (OXUM, 2021); e “É importante sim” (IANSÃ, 2021).

O rio São Francisco é a representação do sustento diário e manutenção da vida dessas mulheres e das demais pessoas de sua comunidade, conforme explicitado também neste relato Onilé (2021): “É como, é importante demais, é vida para a comunidade, que nós não temos água tratada, mas temos o rio bem próximo e nos dá essa possibilidade de termos água nas nossas casas e, sem falar, nas plantações né, como ajuda muito aqui na questão da agricultura. Como somos ribeirinhos, o Rio São Francisco é tudo para nós”.

Na Barrinha da Conceição as mulheres negras buscam se comunicar com a ancestralidade evidenciada nas ações coletivas em torno da religiosidade, e o rio simboliza para elas esse lugar de : “É a nossa vida, né, através do rio a gente tem água em casa, tem a plantação que não falta Graças a Deus, não morre de sede pelo fato de ter o rio na porta de casa [...] a gente só agradece por morar, por ser ribeirinho, porque o Rio São Francisco aqui para nós é tudo de bom, uma benção” (IEMANJÁ, 2021).

Mesmo sendo localizada à margem direita do rio, a comunidade não possui abastecimento de água potável, um verdadeiro paradoxo, uma vez que existe o discurso do desenvolvimento através do rio e sua "pujança" e a negação do direito à água potável, previsto pela Resolução A/RES/64/292 de 2010 (UN, 2010). Esta realidade foi descoberta a partir do questionamento: “De onde vem a água utilizada na comunidade?” Obtivemos como respostas que existe uma bomba que fica na beira do rio e puxa água bruta para a caixa grande e é distribuída para as casas. Como na fala de Euá, (2021): “Vem do motor de uma bomba direto do rio aí para a caixa, sem tratamento, eles vinham e colocavam tratamento, mas eles deixaram de vir. Aí colocavam umas pastilhas, né, mas nunca teve tratamento, tem vezes que fica tratada e, vezes, que não”. E ainda na fala de Onilé (2021) “e o abastecimento, às vezes, fica interrompido, quando “a bomba quebra ou o rio enche”.

É importante ressaltar que, nos relatos das entrevistadas, não foi possível visualizar se essas mulheres se preocupam ou tem conhecimento sobre a contaminação do rio por agrotóxicos e/ou esgotos domésticos. Também não ficou evidente se, para elas, é um problema ambiental na comunidade a falta de tratamento de esgoto. As casas têm fossas sépticas nos banheiros, porém as águas das pias caem diretamente nos terreiros. A coleta de lixo ocorre, regularmente, uma vez por semana, na quinta-feira, mesmo assim é possível observar lixo exposto na comunidade. Mas, as mulheres se sentem responsáveis em acondicionar e colocar na “casinha do lixo”, que a prefeitura não concluiu. Na opinião delas, essa ação é uma forma de ajudar na preservação dos recursos ambientais da comunidade,

não queimando mais o lixo como era realizado antes.

Diante a importância do rio, que todas registraram em suas falas, esta pesquisa considerou pertinente saber a visão que elas possuem sobre o futuro do rio São Francisco, mas a maioria não acredita que haverá escassez dos recursos, como água, peixe, vegetação nativa, caças, etc. Porém, têm consciência que será muito ruim se isso acontecesse, o que poderia ocasionar, inclusive, a morte delas também: “Nem imagino viver sem o rio, não seremos nada” (IEMANJÁ, 2021).

Em uma outra fala com relação a escassez dos recursos ambientais, a entrevistada Onilé (2021) afirmou: “Deus queira que não, mas do jeito que vai, se não tiver um cuidado maior com o rio São Francisco, ficaremos sim”, nas percepções do contexto da fala a afirmativa é que se não cuidarem do rio, logo veremos a degradação ambiental avançar sobre esse recurso e os impactos catastróficos sobre os ribeirinhos. Então, constatamos que, mesmo de forma aparentemente distante de conhecimentos científicos, elas entendem a necessidade do cuidado com esses recursos naturais e finitos dentro dos ecossistemas ambientais que estão inseridas. Assim, nestas breves falas, identificamos que mesmo não tendo um entendimento profundo sobre as questões ambientais, se apresentam em consonância com os estudos mais recentes da ecologia humana no qual esta pesquisa se desenvolveu.

A premissa-mor da Ecologia Humana é uma natureza integrada ao humano e o humano integrado à natureza. Nessa realidade, não há ruptura, dissociação, alienação, mas sim a reprodução do princípio-mor do real: a unicidade. Nela, ser humano e natureza, sociedade e meio ambiente constituem a unicidade (Bomfim, 2021, p. 347).

Para algumas mulheres negras da Barrinha da Conceição, a compreensão sobre o tema “impacto ambiental” era somente ocasionada com a queima dos lixos que eram constantes entre os moradores, e que, com a regularização da coleta do lixo e com cada morador juntando o lixo na “casinha do lixo”, esse impacto se encontrava solucionado. Porém, observamos muito plástico de diversas origens espalhados nos fundos dos quintais e à margem do rio, e essa preocupação ficou expressa na fala de Oxum (2021): “é que o povo não respeita fico, chateada com a sujeira no rio”.

Nesse sentido, cabe destacar que ser uma comunidade quilombola não implica, necessariamente, numa relação idealizada ou harmônica com o ambiente. Ao contrário, os

atravessamentos do capitalismo e da globalização fazem com que práticas nocivas comprometam não apenas a natureza, mas também a própria forma de se relacionar com ela – seja pela degradação direta, como o descarte inadequado do lixo, seja pela mercantilização do território, quando a terra passa a ser vista como produto para gerar lucro.

Para além, das questões dos impactos ambientais com relação ao rio São Francisco, temos as novas configurações dos territórios quilombolas e demais comunidades tradicionais, passam pela vulnerabilidade histórica e jurídica, o Estado é responsável pelas titulações e regularização fundiária, porém pela morosidade acabam gerando conflitos e perdas de territórios. Também a falta de um estudo de impacto ambiental das ações de infraestrutura nas áreas ocupadas pela especulação imobiliária e demais latifundiários, sejam de agentes privados ou estatais, contribuem para perdas dos territórios ou desconfigurações originárias dessas comunidades (CONAQ, 2018). Nesse processo de expansão e mudanças da ocupação territorial urbana na cidade de Juazeiro, não tem sido diferente para a comunidade da Barrinha da Conceição, que vive momentos de influência urbana bem expressiva, pois parte de suas terras foram comercializadas pelos parentes, que, em função da doença de Dona Roberta (Iaiá), resolveram se desfazer de algumas partes das terras.

Associativismo e a representatividade na barrinha da conceição

As mulheres negras possuem uma identidade cultural de enfrentamento as dificuldades econômicas, formação educacional, acesso às políticas públicas afirmativas e a manutenção de sua identidade cultural. Por isso, “é preciso pluralizar todas as vozes, através da ocupação desses lugares por mulheres negras que vivenciaram situações de opressão e subalternização. A representatividade é, portanto, assumir o lugar de fala nos espaços de poder” (Piva; Costa, 2020, p. 6). Em Barrinha, não é diferente e a representatividade das mulheres negras é percebida, de geração em geração, na forma como as entrevistadas narram as suas histórias:

A gente tem uma liderança, digamos que forte aqui na Barrinha que é Silvana. Silvana hoje ela é presidente da associação, ela é ministra da palavra na igreja, ela quem chama quem leva todo mundo pelo carisma, a

força de vontade, o entusiasmo dela deixa a gente bem motivado, os planos que ela tem de crescimento para nossa comunidade são muito bons e todo mundo se empenha em ajudar, tanto do mais novo ao mais velho, que ela junta todo mundo e faz com que a gente fique, não fica ninguém de fora, todo mundo participa e ela é um exemplo (IEMANJÁ, 2021).

A presidenta da associação, Silvana Moreira dos Santos Oliveira, é apresentada como a nova geração de mulher na militância feminina na Barrinha, ocupando um lugar de resistência e representatividade inspirada em Dona Roberta (Iaiá), pois “quanto mais pessoas, com suas especificidades, ocupam espaços de poder, mais plurais serão as narrativas e mais justas as decisões. Sendo imprescindível questionar a formação dessa sociedade marcada pela hierarquização e que traz na sua estrutura uma visão universal” (Piva; Costa, 2020, p. 06).

O associativismo e a representatividade se interseccionam na encruzilhada do lugar de luta por interesses coletivos, bem como no atendimento às necessidades da comunidade, e na Barrinha da Conceição as mulheres são às imagens que refletem ações de coragem e força no enfrentamento diário pela sobrevivência. Nesse contexto, a associação tem o poder de representatividade como explicitado nesta fala, “hoje em dia né, para você conseguir algo nas comunidades, principalmente, nós que somos quilombolas precisamos ter uma associação organizada, porque sem associação fica muito difícil a gente tá reivindicando e buscando melhoria” (ONILÉ, 2021).

Por isso, o papel do associativismo na perspectiva democrática “é fortalecer redes e os vínculos sociais, proporcionando benefícios tanto privados, ajudando, por exemplo, nas carreiras profissionais ou na formação de lideranças políticas e sociais, quanto benefícios públicos, como a cooperação, a confiança e a reciprocidade” (De Sousa, 2020, p. 100). A conscientização por parte das mulheres quilombolas da Barrinha da Conceição no lugar que ocupam e importância do associativismo é imprescindível, uma vez que:

A associação é importante sim, é por conta da associação a gente pode ter alguns recursos que podem ajudar aqui na comunidade, né, alguns cursos que vieram através da associação, né. E se não tiver associação e fica todo mundo perdido, alguns benefícios, alguns direitos que a gente tem, não vem nenhum. E a gente sendo, a gente tiver algum benefício para receber aqui por conta da associação e se ela estiver regularizada a gente recebe, né, tem um benefício (IEMANJÁ, 2021).

Na representatividade da mulher negra quilombola, o processo de construção do

associativismo exige uma organização interna das sujeitas em torno dos interesses coletivos, de modo que as políticas públicas afirmativas possam alcançá-las. Isso se torna ainda mais evidente diante das necessidades que a comunidade foi desenvolvendo com a ampliação do número de pessoas que vivem no local. Um exemplo é o acesso ao transporte coletivo e à circulação de carros maiores, já que a estrada de acesso à comunidade foi reduzida em razão do interesse de parentes que lotearam a área de entrada, como explicita esta fala:

Lá fora agora está tudo mudado, acabaram com a roça, a parte da gente fica só desse lado aqui, que não era assim [...] começaram a vender as terras fizeram estes cercados, que não podia cercar né, acabaram com a estrada, que o ônibus nem entra mais aqui, por causa dessas coisas, essa divisão errada de terra né, aí quando a gente vem com sacolas e pesos bota assim dentro do mato, para pegar um carrinho de mão para ir pegar, pois o ônibus não entra mais aqui (OXUM, 2021).

Esse relato de uma situação que a comunidade enfrenta hoje, aparece como reflexo da ausência da representatividade ancestral de Dona Roberta Maria dos Santos de Oliveira (laiá) que vêm impactando nas perdas significativas para a comunidade, pois ela orientava todas as ações para à comunidade da Barrinha da Conceição, e era a referência, como segue explícito nestas falas:

Roberta Maria dos Santos, porque desde que eu cheguei aqui, conheci Dona Roberta, eu era menina conheci ela né, e casei com o filho dela e, ela é uma mulher muito batalhadora, foi uma mulher, que ela hoje tá já com seus 93/94, mas é uma mulher muito porreta, como diz a história, e me orgulho muito de ser a nora dela (OBA, 2021).

Dona Roberta. Ela representa minha mãe, é sogra e mãe, né. Antes que eu tinha mãe ela já era como uma mãe e depois que eu não tenho mais mãe aí ela é sogra e mãe, muito importante para nós, para a comunidade (EUÁ, 2021).

Dona Roberta. Uma pessoa muito boa, muito guerreira, batalhadora (OLOCUM, 2021).

Roberta Maria dos Santos Oliveira, um grande exemplo para gente, uma guerreira que graças a Deus, passou muita sabedoria para gente, que a gente tem o maior orgulho de ver, o crescimento da comunidade que ela lutou muito, né. E graças a Deus eu acho que [...] é um incentivo muito grande (ONILÉ, 2021).

Existe um entendimento de que se Dona Roberta ainda pudesse atuar na comunidade suas reivindicações junto com a associação ganhariam força dentro e fora da comunidade. No momento a necessidade é de construção de um posto de saúde para a comunidade, pois são atendidos na Unidade Básica de Saúde do bairro Dom José Rodrigues (área urbana) e o deslocamento tem um custo financeiro alto e a precariedade do atendimento quando procuram o serviço. Elas entendem que o título de quilombolas deveria lhes possibilitar um olhar diferenciado no atendimento às necessidades da comunidade pelo poder público e privado.

A dificuldade daqui é na área da saúde, pelo fato da gente aqui não ter um posto de saúde próximo, nem aqui também não ter, por ser pequeno, a gente tem que ir para o Dom José Rodrigues, lá falta médicos, né, a falta de atendimento com a gente, lá também é terrível, a recepcionista não dá atenção, a gente tem a maior dificuldade para uma consulta médica, chega lá não tem médico ou se consegue uma consulta com o médico e marca um exame, quando a gente vai não tá, não tem mais o médico, não tem uma pessoa, um agente de saúde para poder nos ajudar na questão de preventivo. Então, é difícil para a gente (IEMANJÁ, 2021).

Tudo isso, revela o descaso do Estado na atenção às mulheres negras em suas necessidades básicas, bem percebidas quando as entrevistadas extrapolavam o contexto da entrevista e demonstravam suas limitações por força da invisibilidade a que foram expostas por tanto anos, como por exemplo, declarando que foram vítimas de trabalho infantil em casas de famílias, o acesso à educação básica, tudo isso faz parte do nosso processo histórico de invisibilidade. Compreendemos que mesmo com todas as lutas por direitos, as mulheres negras têm dificuldade de acesso à rede de serviços, como evidenciado nesta citação, “a interseccionalidade nos mostra como e quando mulheres negras são discriminadas e estão mais vezes posicionadas em avenidas identitárias, que farão delas vulneráveis à colisão das estruturas e fluxos modernos” (Akotirene, 2019, p. 37).

É, pois, na inquietação das questões que se relacionam com as vidas dessas mulheres negras quilombolas, em especial, na sua representatividade com a presença marcante e organização da associação, que toda a comunidade foi vacinada contra o COVID-19, conforme relato a seguir:

Ela estando organizada já é um sacrifício para as coisas acontecerem e,

sem ter, principalmente, e a vantagem é porque você consegue fazer o projeto, tem mais vantagens, tiro agora mesmo a vacinação da COVID-19 por ser uma comunidade quilombola e, a associação está em dia, a gente teve o privilégio de ser contemplados, aí com essa graça, né, da vacinação, a população toda vacinada. Então é uma benção, né, a vantagem é quando a gente está com associação a probabilidade de você alcançar os objetivos é bem maior (ONILÉ, 2021).

O valor da associação, sua liderança e representatividade para a comunidade são expressivas, nesse contexto social e político e na resposta de Onilé (2021), pois são nas organizações das mulheres negras que se mantêm as lutas e as conquistas da comunidade. Para Piva e Costa (2020, p. 6), o movimento de mulheres negras evidencia a importância do lugar de fala, e a utilização da interseccionalidade entre as relações de gênero, classe e raça que interferem na constituição da identidade étnica das mulheres negras quilombolas faz com que acreditem que é partindo das suas experiências e do diálogo intercultural que políticas públicas poderão ser implementadas.

Constatamos ainda, que uma antiga reivindicação da comunidade para atravessar o riacho Maria Preta é a construção da ponte, pois foi prometida por diversos governos ao longo dos últimos anos, sem nenhum sucesso. Observando a trajetória de exclusão social dessa comunidade tradicional invisibilizada, tem sido incansável as lutas das mulheres negras quilombolas, principalmente, no enfrentamento e garantia dos seus direitos tem motivado a militância negra na busca por uma sociedade mais solidária, justa e humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa pesquisa apresentou a discussão sobre a representatividade da mulher negra quilombola da comunidade da Barrinha da Conceição no Norte baiano. Ao dissertar sobre essa temática, através de um olhar interseccional entre gênero, raça e classe, buscamos, especialmente, compreender a dinâmica socioeconômica e cultural dessa comunidade, buscando compreender como as mulheres negras quilombolas da Barrinha da Conceição estão representadas nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos da comunidade na nossa sociedade. E obtivemos resultados explícitos de um processo de exclusão e invisibilidade do lugar geográfico e das pessoas que ali vivem.

Efervescente se apresentaram a riqueza de experiências contextualizadas a que estão mergulhadas as mulheres da Barrinha da Conceição que nos últimos três anos que

podemos conviver com a comunidade, observamos o abandono, pelos poderes públicos e a invasão da ocupação imobiliária. Descrevemos aqui algumas reivindicações da comunidade que pode melhorar a qualidade de vida das mulheres negras e demais pessoas que ali vivem. Destacamos: i) a construção da ponte para ligar a ilha da Conceição onde passa o riacho Maria Preta; ii) o acesso ao transporte coletivo para entrar na comunidade; iii) a construção de um posto de saúde e prédio escolar; iv) a casinha do lixo, que ficou sem concluir. v) acesso a água potável, já que o abastecimento das casas acontece com a captação de água bruta através de bombas na beira do rio. Logo, percebemos que esta é uma realidade muito difícil de ser enfrentada na comunidade quilombola que é tão representativa para o nosso contexto social.

Nessa pesquisa a participação das mulheres quilombolas da Barrinha da Conceição, por diversas vezes emocionou a pesquisadora e acompanhantes quando nas entrevistas, principalmente pelas lembranças trazidas em suas falas dos lampejos históricos das suas vidas, onde elas demonstram a emoção nos momentos de recordações das suas lutas individuais e coletivas dentro e fora da comunidade. Além dos modos como enfrentaram suas dificuldades para se manterem em seu território, com suas identidades e representações na força da mulher negra quilombola referenciada na pessoa de Dona Roberta, nossa querida “lailá”.

Percebemos a invisibilidade espelhada nos rostos dessas mulheres negras, demonstrando como foram impedidas de viver de forma plena sua formação e acesso a novas oportunidades, ficando à mercê dos subempregos, dos trabalhos na agricultura e pecuária, demonstrado pela pluriatividade a que estas mulheres se sujeitaram. É, pois, na inquietação das questões destas mulheres quilombolas, em especial da representatividade dessas mulheres, que nos desafia a documentar esta pesquisa, a qual poderá servir de base e memória de resistência.

Pois, na atual conjuntura política que o Brasil vivencia, compreendemos que a política do apagamento das conquistas de muitas lutas vem se descaracterizando em função de se encontrar mergulhada na hegemonia do poder colonialista, que traz prejuízos principalmente para as mulheres negras quilombolas. E a importância do debate sobre a temática das mulheres negras quilombolas é urgente e deve ser tomada pela academia e popularizada, para que essas mulheres se engajem com propriedade na luta por liberdade, equidade, justiça social, acesso e permanência nos espaços do conhecimento em nosso

país. Para que, assim, as marcas de violências sofridas através da opressão racial, étnica e de gênero, na escravização das mulheres negras, possam ser superadas para a construção de um novo capítulo na história da sociedade brasileira.

REFERÊNCIAS

ANA – **Agência Nacional de Águas**. A Questão da Água no Nordeste. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Brasília: CGEE, 2012.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Org.). **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Tradução de Pedrinho A. Guaresch, Petrópolis, RJ: Vozes, 2ª Ed., 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, Diário Oficial da União, 12 dez. 2012. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019.

BOMFIM, Luciano Sérgio Ventin. **História e Epistemologia da Ecologia Humana**. Salvador-BA: Editora Mente Aberta, 2021.

COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS – CONAQ/TERRA DE DIREITOS (Org.). Racismo e Violência contra Quilombolas no Brasil. Curitiba: **Terra de Direitos**, 2018. 196 p. Disponível em: https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/%28final%29-Racismo-e-Violencia-Quilombola_CONAQ_Terra-de-Direitos_FN_WEB.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021.

CRENSHAW, Kimberlé. A interseccionalidade na discriminação de raça e gênero. **Cruzamento: raça e gênero**, UNIFEM, 2002. Disponível em: <https://static.tumblr.com/7symefv/V6vmj45f5/kimberle-crenshaw.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2021.

DA SILVA PAIVA, Carla Conceição; DE SOUSA, Raiane Barboza; RIBEIRO, Erika Jane. Gender, Education And Feminist Methodologies. **Cenas Educacionais**, v. 4, p. e11421-e11421, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/11421>. Acesso em: 22 mai. 2021.

DE SOUSA, Raiane Barboza. **Processos formativos das trabalhadoras da fruticultura irrigada no Programa Chapéu de Palha Mulher (Petrolina-PE)**. 2020. Dissertação (Mestrado Acadêmico), Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA, Campus III. 2020.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas,

2002.

GOOGLE. **Google Earth**: Barrinha da Conceição-Juazeiro-BA. 2019. Disponível em: <https://www.google.com/maps/search/google+earth+Barrinha+da+concei%C3%A7%C3%A3o+juazeiro-ba/@-9.4631356,-40.5703246,6185m/data=!3m2!1e3!4b1?hl=pt-BR>. Acesso em: 20 mar. 2021.

MIRANDA, Carmélia Aparecida Silva. As mulheres quilombolas de Tijuáçu-BA: vivências cotidianas, trabalho e enfrentamentos. **Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade**, n. 13, 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/cordis/article/view/22718>. Acesso em: 20 dez. 2020.

MOREIRA, Núbia Regina. **A Organização das Feministas Negras no Brasil**. 2ª edição. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2018.

OLIVEIRA, Roberto *et al.* Território e identidade em comunidade quilombola no nordeste do Brasil. **Revista Territórios & Fronteiras**, Cuiabá, vol. 8, n. 2, p. 310-327, 2015.

GONÇALVES, Esmeraldo Lopes. **OPARA** – Formação histórica e social do Submédio São Francisco. Petrolina: Gráfica Franciscana, 1997.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História e História Cultural**. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

PIVA, Caroline Tito Miranda. COSTA, Tânia Gomes Ferreira da. Representatividade negra feminina e a legitimação de direitos. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 05, Ed. 05, Vol. 10, pp. 63-74. 2020. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/negra-feminina>. Acesso em: 20 dez. 2020.

RIBEIRO, Djamila. **O que é lugar de fala?**. Belo Horizonte, MG: Letramento, 2017.

SANTOS, Maria Aparecida Barbosa dos; SANTOS, Carlos Alberto Batista dos. Educação, História e Ambiente no Território Quilombola Barrinha da Conceição, Juazeiro, BA. **Congresso Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais: Identidades e Alteridades** – UFCG, 2013, p. 534-542.

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Educação & Realidade**. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, 1995. Disponível em: https://archive.org/details/scott_gender. Acesso em: 10 abr. 2021.

UN - United Nations. **The human right to water and sanitation**, A/RES/64/292, 2010. Disponível em: <https://undocs.org/A/RES/64/292>. Acesso em: 27 ago. 2025.